

MUROD MUHAMMAD DO'STNING "DASHT-U DALALARDA" HIKOYASIDAGI DIALEKTAL SO'ZLAR TAHLILI

Yo'ldosheva E'zoza Ulug'bekovna
Bozorova Xusnida Mamarejabovna

Termiz davlat universiteti O'zbek filologiyasi fakulteti
Amaliy filologiya yo'nalishi
3-kurs 122-guruh talabalari

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15332049>

Kalit so'zlar: hikoya, dialekt, sheva, Qarluq, tahlil, Dasht-u dalalarda, Murod Muhammad Do'st, iboralar, so'zlar.

Annotatsiya: Ushbu maqola O'zbek adabiyotining yorqin hikoyalardan biri "Dasht-u dalalarda" hikoyasidagi qatnashgan shevaga xos so'zlar tahliliga bag'ishlangan. Bu maqolada sheva hamda dialektologiya haqida ham ma'lumot berilgan. Hikoyadagi so'z va iboralarni tahlil qilish jarayonida uning adabiy tildagi izohini ham berib o'tganmiz.

Аннотация: Статья посвящена анализу диалектно-специфических слов, используемых в повести «Дашт-у даларда», одной из самых ярких повестей узбекской литературы. В статье также содержится информация о диалекте и диалектологии. В процессе анализа слов и фраз рассказа мы также дали их литературную интерпретацию.

Abstract: The article is devoted to the analysis of dialect-specific words used in the story "Dasht-u dalarda", one of the most striking stories of Uzbek literature. The article also contains information about the dialect and dialectology. In the process of analyzing the words and phrases of the story, we also gave their literary interpretation.

O'zbek tili turkiy tillar oilasiga mansub bo'lib, u o'z tarkibida ko'plab shevalarni birlashtirgan boy va rang-barang til hisoblanadi. Bu shevalar O'zbekistonning turli hududlarida shakllanib, har birining fonetikasi, leksikasi va grammatikasi o'ziga xoslikka ega. Shevalar xalqning kundalik hayotida faol ishlatiladi va ular orqali hududiy madaniyat, tarixiy taraqqiyot hamda ijtimoiy muhit haqida muhim ma'lumotlarga ega bo'lish mumkin.

O'zbek shevalari asosan uch guruhga bo'linadi: qarluq, qipchoq va ogh'uz unsurlarini o'z ichiga olgan janubiy, markaziy va shimoliy guruhlari. Janubiy guruhga Surxondaryo, Qashqadaryo kabi viloyatlarning shevalari kiradi. Bu shevalarda qadimgi turkiy unsurlar saqlanib qolgan. Markaziy guruh Toshkent, Samarqand, Buxoro kabi hududlarni qamrab oladi. Shimoliy shevalar esa Xorazm va Qoraqalpog'iston bilan bog'liq bo'lib, ular ko'pincha qipchoq tillariga yaqinlik qiladi.

Shevalarni badiiy asarlar asosida tahlil qilish — dialektologiya va stilistika kesishgan joyda joylashgan muhim ilmiy usuldur. Bunday yondashuv shevalarning nafaqat lingvistik xususiyatlarini, balki ularning estetik, ijtimoiy va madaniy yukini ham ochib beradi. Quyida shevalarni badiiy asarlar asosida tahlil qilishning asosiy yoʻnalishlari va usullari keltirilgan:

Shevaga xos boʻlgan soʻzlar, iboralar, atamalar aniqlanadi. Masalan, xalq ogʻzaki nutqida uchraydigan “qayoq” (qayer), “turvotibdi” (turibdi) kabi shakllar qanday kontekstdan foydalanganini kuzatamiz.

Asarda ishlatilgan shevaga oid soʻzlarda tovush oʻzgarishlari kuzatiladi. Masalan: “ketvotti” (ketayapti) — vokal qisqarishi va talaffuz oʻzgarishi.

Shevalarda feʼl qoʻshimchalari va ot yasovchi affikslarda oʻziga xosliklar boʻladi. Masalan: “-votti”, “-yapti” oʻrniga “-votdi” Koʻplik qoʻshimchalaridagi farqlar: “odamla”, “bolala”

Sheva orqali muallif koʻpincha xarakter yaratadi, komik, ironiya yoki xalqona ruhni berishga intiladi. Misol uchun, Hazratqul kabi qahramonlar sheva orqali kulgili, samimiy yoki sodda inson sifatida tasvirlanadi.

Qahramonning ijtimoiy kelib chiqishi, yashash hududi, saviyasi sheva orqali beriladi. Bu esa oʻquvchiga yanada realistik taassurot beradi.

Maqolaning asosiy qismi Murod Muhammad Doʻstning “Dasht-u dalalarda” hikoyasi hamda unda ishlatilgan shevaga xos soʻz va iboralarning tahliliga bagʻishlangan. Hikoyadagi soʻzlar tahlili:

- 1.Qoratoy – itga qoʻyilgan nom; xalq orasida keng tarqalgan laqab.
- 2.Poxol – somon; ammo bu yerda “poygakka toʻshalgan poxol” shaklida ishlatilgan, ogʻzaki tilda keng qoʻllanadi.
- 3.Poygak – eshik oldidagi supa.
- 4.Gavron – choʻp, tayoq; odatda chorvadorlar ishlatadigan soʻz.
- 5.Xatcha – Xadicha ismining shevada aytilishi.
- 6.Shoʻrquduq – real joy nomi boʻlishi mumkin, ammo shevada toʻgʻridan-toʻgʻri ishlatilgan.
- 7.Gʻuchchi – ehtimol, odam nomi sifatida ishlatilgan, lekin mahalliy leksikada mavjud.
- 8.Taltovoq – idish nomi; eski-yangi aralash koʻrinishda qoʻllangan.
- 9.Zambilgʻaltak – mahalliy aravacha turi.
- 10.Toʻyxar – ot turi (jilovli, toʻrttayoqli ot); mahalliy ot nomi.
- 11.Saqichnik – saqich sotuvchi (soʻroq maʼnoda kulgili tusda).
- 12.Oʻsma qoʻyib oʻtiribdi – oʻsmadan foydalanish; mahalliy xotin-qizlar orasida keng qoʻllanadi.

13. Okak odam – o‘ta urf bo‘lmagan, zamonaviy leksika bilan qorishgan mahalliy ifoda.

14. Etigining uchi bilan ag‘darib – shevaga xos fe‘l birikmasi.

15. Taloq-palog‘ini aytish – talaq masalasida ishlatilgan ibora, lekin og‘zaki xalqona uslubda.

“Dashtu dalalarda” hikoyasida muallif Murod Muhammad Do‘st janubiy o‘zbek shevasining – xususan Surxondaryo (Sho‘rquduq, Galatepa, Kattaqo‘rg‘on) hududlariga xos til unsurlarini mohirlik bilan badiiy matnga singdirgan. Asarda ishlatilgan shevaga xos so‘zlar va iboralar qahramonlarning ijtimoiy muhitini, madaniy an‘analarini va psixologik holatini chuqurroq anglashga xizmat qiladi. Bu so‘zlar, bir tomondan, realistik muhitni yaratadi, ikkinchi tomondan, xalqona obrazlarni jonli ifodalash vositasiga aylanadi.

Muallif sheva leksikasini haddan ortiq bo‘rttirmay, tabiiy va kontekstga mos ravishda qo‘llagan. Bu esa matnga jonlilik, obrazlarga esa hayotiylik baxsh etgan. Shu tarzda hikoya adabiy til va sheva sintezida yozilib, o‘zbek og‘zaki xalq nutqining badiiy adabiyotdagi yuksak namunasi sifatida qadrlanishi mumkin.

Bugungi kunda shevalarning ahamiyati faqat lingvistik jihatdan emas, balki madaniy va ijtimoiy kontekstda ham ortib bormoqda. Ular xalq og‘zaki ijodining saqlovchisi, mahalliy identitetni ifodalovchi vosita sifatida xizmat qilmoqda. Shevalarni o‘rganish orqali nafaqat tilning hozirgi holatini, balki uning tarixiy taraqqiyotini ham yoritish mumkin.

O‘zbek shevalari — bu o‘zbek xalqining tarixiy xotirasi, uning turmush tarzining aks-sadosi. Ularni asrash va o‘rganish bu merosni kelajak avlodga yetkazish uchun muhim vositadir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Karimov, Q. (1992). O‘zbek shevalari. Toshkent: Fan nashriyoti.
2. Yormatov, K. (1971). O‘zbek tili dialektologiyasi. Toshkent: O‘qituvchi.
3. Nazarov, N. (2010). Badiiy asarda xalqona til vositalarining badiiy funksiyasi. Filologiya fanlari nomzodligi dissertatsiyasi. Toshkent.
4. Murod Muhammad Do‘st. Dasht-u dalalarda hikoyasi. Elektron kitob

